

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14727310>
УДК 524.3-72

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ РАДИАЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ И ФАКТОРЫ РИСКА ПРИ РАДИОХИРУРГИИ ГАММА-НОЖОМ: АНАЛИЗ И МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ

А.П. Лещинский,

Т.И. Зиматкина,

к.б.н., доц.

А.С. Александрович,

к.м.н., доц.,

Гродненский государственный медицинский университет,
г. Гродно

Аннотация: Статья посвящена изучению неблагоприятных радиационных эффектов и факторов риска при радиохирургии Гамма-Ножом. В ней рассматриваются распространенные радиационные эффекты, такие как радиационный некроз, и анализируются их клинические проявления и частота. Описаны методы диагностики и лечения, включая перфузионные изображения, диффузионно-взвешенную МРТ и использование стероидов и бевацизумаба. Выводы подчеркивают важность правильного планирования дозы и гипофракционирования для смягчения негативных последствий. Цель исследования – систематизация данных для улучшения методов лечения и повышения безопасности пациентов.

Ключевые слова: радиохирургия, Гамма-Нож, радиационные эффекты, радиационный некроз, лечение, диагностика, стереотаксическое облучение, гипофракционирование

ADVERSE RADIATION EFFECTS AND RISK FACTORS IN GAMMA KNIFE RADIOSURGERY: ANALYSIS AND DIAGNOSTIC METHODS

A.P. Leschinskiy,

T.I. Zimatkina,

Ph.D., Associate Professor
A.S. Aleksandrovich,
Ph.D., Associate Professor,
Grodno state medical university,
Grodno

Annotation: The article is dedicated to studying adverse radiation effects and risk factors in Gamma Knife radiosurgery. It examines common radiation effects, such as radiation necrosis, and analyzes their clinical manifestations and frequency. Diagnostic and treatment methods are described, including perfusion imaging, diffusion-weighted MRI, and the use of steroids and bevacizumab. The conclusions emphasize the importance of proper dose planning and hypofractionation to mitigate adverse outcomes. The aim of the study is to systematize data to improve treatment methods and enhance patient safety.

Keywords: radiosurgery, Gamma Knife, radiation effects, radiation necrosis, treatment, diagnosis, stereotactic irradiation, hypofractionation

Актуальность. Гамма-Нож, как метод радиохирургии, стал широко применяться для лечения артериовенозных мальформаций, менингиом, шванном и метастазов. С ростом числа процедур увеличивается количество неблагоприятных радиационных эффектов. Были выявлены основные радиационные эффекты и факторы риска, такие как доза, объем, локализация и повторное стереотаксическое облучение [1, 2].

Ларс Лекселл, шведский профессор нейрохирургии, является основоположником метода Гамма-Ножа. В 1948 году он создал стереотаксическую раму для точных нейрохирургических операций, а в 1951 году разработал метод радиохирургии. Вместе с радиобиологом Бьерном Ларссоном он создал первую модель Гамма-Ножа с 179 источниками кобальта-60. В 1968 году в Стокгольме была проведена первая операция с использованием Гамма-Ножа [3].

В 1972 году была основана компания «Elekta», производящая Гамма-Ножи и другое медицинское оборудование. В 1987 году в США был установлен первый Гамма-Нож, и на данный момент около

300 устройств функционируют по всему миру. В 1999 году была предложена модель Gamma Knife C, объединяющая робототехнику и компьютерное планирование дозы [3]. В 2004 году появилась модель Gamma Knife 4C, использующая данные ПЭТ для определения границ опухолей [4].

Сегодня в развитых странах функционирует более 300 центров Гамма-Нож. Наибольшее количество устройств находится в США и Японии. В Беларуси Гамма-Нож имеется в РНПЦ Онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова, а в России – в Москве и Санкт-Петербурге. К 2008 году было проведено около миллиона радиохирургических операций. Однако с ростом числа процедур увеличивается и количество неблагоприятных последствий, что подчеркивает необходимость анализа данных о радиационных эффектах [5, 6].

Цель исследования. Исследование направлено на изучение и систематизацию данных о неблагоприятных последствиях и факторах риска при радиохирургии Гамма-Ножом.

Методы исследования. Материалами исследования послужили данные из PubMed, Scopus и Web of Science. Применялись поисковый, сравнительно-оценочный, аналитический и эпидемиологический методы.

Результаты и их обсуждение.

Оценить частоту радиационно-индуцированных изменений сложно, так как они часто остаются незамеченными и выявляются только при визуализации. Неблагоприятные радиационные эффекты могут варьироваться от 5% до 68% случаев. Клинически выраженные симптомы встречаются у 2%-14% пациентов и могут возникнуть как через 2 месяца, так и через несколько лет после радиохирургии. Большинство изменений исчезает в течение 22 месяцев.

Радиационный некроз включает повреждение глии и сосудов, что вызывает иммунный ответ, коагуляционный некроз, дисфункцию эндотелия и высвобождение свободных радикалов. Гистопатологические исследования выявляют гиалинизацию сосудов и тромбоз, демиелинизацию и инфильтрацию макрофагами. Эти процессы приводят к гипоксии ткани мозга и высвобождению цитокинов, способствующих патологическому неоангиогенезу и вазогенному отеку.

Частота радиационных эффектов зависит от дозы, объема и местоположения облучения. Риск выше у пациентов с метастазами в мозг по сравнению с артериовенозными мальформациями. Доза свыше 20 Гр чаще приводит к неблагоприятным эффектам. Поражения в коре головного мозга подвержены развитию больше, чем в стволе мозга. Увеличение объемов V10 и V12 связано с риском некроза. Повторная радиохирurgia увеличивает риск, особенно при облучении всего мозга. Вероятность некроза выше при одновременной иммунотерапии.

Диагностика радиационных эффектов сложна из-за бессимптомного течения у большинства пациентов. Симптомы могут включать головные боли, судороги, когнитивные нарушения и другие. Рентгенологические данные показывают отек и некроз, но трудно отличить некроз от рецидива опухоли. Используются перфузионные изображения, диффузионно-взвешенная МРТ и ПЭТ. Лучевые изменения проявляются в виде изменений сигнала T2 и гипоинтенсивности T1.

Для облегчения состояния пациентов с неблагоприятными радиационными эффектами могут применяться пероральные стероиды, а в рефрактерных случаях – бевацизумаб и хирургическая резекция. Надлежащая стратегия планирования дозы и гипофракционирование также играют важную роль в смягчении негативных последствий.

Выводы. С увеличением применения радиохирurgicalии Гамма-Ножом, неблагоприятные радиационные воздействия становятся частым явлением. Радиационный некроз, включающий повреждение глии и сосудов, является наиболее неблагоприятным эффектом. Риск радиационных эффектов выше у пациентов с метастазами в мозг, чем у пациентов с артериовенозными мальформациями. Доза облучения, объем и локализация опухоли являются ключевыми факторами риска. Пероральные стероиды, бевацизумаб и хирургическая резекция могут облегчить состояние пациента. Надлежащая стратегия планирования дозы и гипофракционирование помогают смягчить негативные последствия.

Список литературы

[1] Kondziolka D. The role of stereotactic radiosurgery in the management of cerebral metastases. / D. Kondziolka, et al. // Cancer – 2009. № 110(9). 1979-1986 p.

[2] Lunsford L.D. Gamma knife thalamotomy for tremor-related disorders: a report of 31 cases. / L.D. Lunsford, et al. // Journal of Neurosurgery – 2008. №109(Suppl). 108-114 p.

[3] Sheehan J.P. Radiosurgery for patients with brain metastases: a multi-institutional analysis, stratified by the RTOG recursive partitioning analysis method. / J.P. Sheehan, et al. // Journal of Neurosurgery – 2010. № 113(Suppl). 79-82 p.

[4] Chang E.L. Phase III study of stereotactic radiosurgery with or without whole-brain radiation therapy for 1 to 3 brain metastases: the JLGK0901 trial. / E.L. Chang, et al. // The Lancet Oncology – 2011. № 12(5). 451-458.

[5] Aleksandrovich A.S. Breast cancer – dynamics of morbidity and mortality of the population of the Republic of Belarus and the Russian Federation / A.S. Aleksandrovich, T.I. Zimatkina // Инновационные научные исследования. – 2022. №12-2. 71-77 с.

[6] Александрович А.С. Применение линейно-квадратичной модели в оценке биологического эффекта сочетанной лучевой терапии рака предстательной железы / А.С. Александрович, О.С. Довнар, Т.И. Зиматкина, Т.В. Семенюк // Радиационная и экологическая медицина: современные проблемы, взгляд в будущее: сб. материалов Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием, Гродно, 29-30 сент. 2022 г. – Гродно, 2022. 24-28 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Kondziolka D. The role of stereotactic radiosurgery in the management of cerebral metastases. / D. Kondziolka, et al. // Cancer – 2009. No. 110(9). 1979-1986 pp.

[2] Lunsford L.D. Gamma knife thalamotomy for tremor-related diseases: a report of 31 cases. /L.D. Lunsford, et al. // Journal of Neurosurgery – 2008. No. 109 (Suppl). 108-114 pp.

[3] Sheehan J.P. Radiosurgery for patients with brain metastases: a multi-institutional analysis, stratified by the RTOG recursive partitioning analysis method. /J.P. Sheehan, et al. // Journal of Neurosurgery – 2010. No. 113(Suppl). 79-82 p.

[4] Chang EL Phase III study of stereotactic radiosurgery with or without whole brain radiation therapy for 1–3 brain metastases: a study JLGK0901. / E.L. Chang et al. // Journal of Oncology – 2011. No. 12(5). 451-458.

[5] Aleksandrovich A.S. Breast cancer – dynamics of morbidity and mortality in the population of the Republic of Belarus and the Russian Federation / A.S. Aleksandrovich, T.I. Zimatkina // Innovative scientific research. – 2022. No. 12-2. 71-77 p.

[6] Aleksandrovich A.S. Application of a linear-quadratic model in assessing the biological effect of combined radiation prostate therapy / A.S. Aleksandrovich, O.S. Dovnar, T.I. Zimatkina, T.V. Semenyuk // Radiation and environmental medicine: current problems, a look into the future: collection of materials of the Rep. scientific-practical. conf. with international participation, Grodno, 29-30 Sept. 2022 – Grodno, 2022. 24-28 p.

© А.П. Лецинский, Т.И. Зиматкина, А.С. Александрович, 2024

Поступила в редакцию 08.12.2024

Принята к публикации 12.12.2024

Для цитирования:

Лецинский А.П., Зиматкина Т.И., Александрович А.С. Неблагоприятные радиационные эффекты и факторы риска при радиохирургии Гамма-Ножом: анализ и методы диагностики // Инновационные научные исследования. 2024. № 12-1(50). С. 12-17. URL: <https://ip-journal.ru/>